

République Démocratique du Congo

Faculté des sciences économiques et gestion
Département d'économie
Option : économie monétaire

Essai de projet de thèse

**DIAGNOSTIC TYPOLOGIQUE DES CANAUX DE TRANSMISSION
DE LA POLITIQUE MONETAIRE EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO**

Présenté par
Jean Bosco KAOMBA MUTUMBA
Chef de travaux et Doctorant à la faculté des sciences économiques et de gestion

Université de Lubumbashi
République Démocratique du Congo

Avril 2025

INTRODUCTION

La crise financière de 2008 a donné une nouvelle configuration dans la conduite de la politique monétaire du fait de l'apparition de divers dysfonctionnements des canaux de transmission de la politique monétaire et du financement de l'économie (Artus et Kramer, 2021).

Ainsi, les canaux de transmission de la politique monétaire peuvent être définis comme les voies par lesquelles la politique monétaire agit sur le comportement des agents économiques et donc sur la situation économique globale. C'est donc les instruments et procédures par l'intermédiaire desquels la politique monétaire agit sur l'activité économique et sur le comportement des agents économiques (Callum et al., 2020).

Globalement, les travaux relatifs à la typologie des canaux de transmission de la politique monétaire mettent en évidence deux problèmes principaux :

1°) celui qui s'intéresse aux canaux de transmission de la politique monétaire comme vecteur amplificateur de l'instabilité financière (Smets et Wouters, 2007 ; Faccini, Yashiv, 2016) ;

2°) celui qui a trait à la prise en compte des canaux de transmission de la politique monétaire comme vecteur de l'instabilité macroéconomique (Aglietta et al., 2020).

S'agissant tout d'abord du premier problème, celui qui s'intéresse aux canaux de transmission de la politique monétaire comme vecteur amplificateur de l'instabilité financière (Smets et Wouters, 2007 ; Faccini, Yashiv, 2016), cette question soulève trois sous-problèmes importants :

-celui relatif à la prise de risques excessives induite par les nouveaux canaux¹ de transmission de la politique monétaire (Tripier et Allegret, 2020) ;

-celui de l'incidence des prix d'actifs sur le risque de formation de bulles et leur intégration dans la règle de la politique monétaire (Tripier et Héricourt, 2020) ;

¹ L'environnement monétaire et financier peut en effet, conditionner l'efficacité de certains canaux. Compte tenu de la quasi-inexistence de la finance directe et de l'adoption du taux de change fixe, le canal du prix des actifs (canal du cours des actions et du taux de change) peut s'avérer inopérant.

-celui de la vulnérabilité bancaire en présence d'une instabilité financière qui se nourrit et se développe, d'autant plus que les banques réagissent aux impulsions de la politique monétaire (Bernanke et al., 2018).

Concernant le deuxième problème, celui qui a trait aux canaux de transmission de la politique monétaire, comme vecteur de l'instabilité macroéconomique (Aglietta et al., 2020). Ce problème est expliqué par l'intégration des facteurs financiers qui augmentent les effets du canal du taux d'intérêt (Gertler et Hofman, 2020). La vision traditionnelle implique un effet de taux d'intérêt sur la sphère réelle par la modification du coût du capital pour les emprunteurs, donc une propension à investir dépendante des conditions de prêts (Aglietta et al., 2020).

Dans une économie marquée par l'incertitude du fait de l'instabilité financière, les canaux de transmission traditionnels² ne parviennent plus à influencer les variables macroéconomiques (prix, croissance économique et investissement) et à guider les anticipations et le comportement des agents économiques (Krugman, 1998 ; Jeanne, 2010).

Toute action procédant par les canaux traditionnels en vue de stimuler l'activité économique aura tendance à amplifier l'instabilité (Smets et Wouters, 2007). Dans une telle situation, il est important de convoquer des nouveaux canaux de transmission pour garantir l'efficacité de la politique monétaire.

Au regard de ce qui précède, il en découle la question suivante :

Quelle typologie des canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo ?

Pour le cas de la République démocratique du Congo, on retient principalement quatre (4) canaux de transmission de la politique monétaire : le canal du taux d'intérêt, le canal de la masse monétaire, le canal du taux de change et le canal de crédit.

L'objet de cette analyse est ainsi de mettre en évidence la typologie des canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo.

² Le canal de la prise de risque (canal de crédit) amplifie peut-être la transmission des effets de la politique monétaire par les canaux traditionnels, aboutissant à une offre excessive de crédits. La plupart des banques centrales mènent leur politique monétaire en ciblant un taux d'intérêt à court terme.

Nous avons apprécié la fonction relative entre les canaux de transmission de la politique monétaire en République démocratique du Congo.

En effet, pourquoi ne pas établir la genèse des faits et les liens entre ces derniers en vue d'enrichir l'interprétation de nos résultats.

Dans cette analyse, la comparaison a été pour nous un outil indispensable à la production de connaissance en matière des canaux de transmission en rapport avec les mesures de la politique monétaire, pour ressortir enfin de compte un parallélisme logique du rôle et du poids des canaux de transmission dans l'économie et dans la gestion des mesures monétaires.

La variation des canaux de transmission reste toujours la pièce maitresse de la politique monétaire.

L'approche systémique nous permettra de mettre en place un bon nombre de facteurs monétaires qui interagissent entre eux.

L'intervention des autorités monétaires dans le cadre de la politique monétaire s'est observée plus durant notre période d'investigation à travers beaucoup de mesures notamment, la mise en place d'un cadre de pilotage et de mise en œuvre de la politique monétaire basé sur la sélection des instruments à utiliser ainsi que la définition des objectifs à atteindre, les stratégies et la réglementation des canaux de transmission de la politique monétaire.

Outre, l'introduction et la conclusion, cinq (5) points constituent l'ossature même de cette analyse scientifique :

- le premier point est consacré à la revue de la littérature ;
- le deuxième point sera consacré au contexte du cadre empirique ;
- le troisième point va se pencher sur la description et l'analyse des canaux de transmission de la politique monétaire ;
- le quatrième point traitera de la présentation des résultats ;
- et enfin le cinquième point se penchera sur les bases de remédiations.

I. REVUE DE LA LITTÉRATURE

La conduite de la politique monétaire a été profondément transformée lors de la crise financière de 2007 et 2008 du fait de l'apparition de divers dysfonctionnements des canaux de transmission de la politique monétaire et du financement de l'économie (Artus et Krama, 2021).

Ainsi, avec les transformations qui ont touché la sphère financière, les canaux de transmission sont devenus plus incertains et plus complexes (Blanchard et Cohen, 2020).

Cette complexité est due à l'effet de l'utilisation progressive des produits dérivés, du développement rapide des marchés financiers qui ont mis en exergue d'autres canaux de transmission que le canal traditionnel de taux d'intérêt et enfin, à l'essor de la globalisation et l'intégration financière internationale qui s'est traduit par une indépendance des taux d'intérêt mondiaux et une sensibilité croissante des économies au canal de taux de change (Dumas, 2020).

L'objet de cette revue est ainsi de dresser la typologie des canaux de transmission de la politique monétaire. Dès lors, le présent travail est structuré en trois parties : la première met en exergue la typologie des canaux de transmissions de la politique monétaire avant la crise, la seconde se focalise sur les canaux de transmission de la politique monétaire après la crise et la troisième est axée sur la typologie des canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo.

I.1. La typologie des canaux de transmission de la politique monétaire avant la crise financière

Dans cette section, il est question de présenter principalement les canaux des transmissions de la politique monétaire avant la crise à savoir le canal du taux d'intérêt, le canal de la masse monétaire, le canal du crédit et le canal du taux de change ainsi que le canal du prix des actifs.

I.1.1 Le canal du taux d'intérêt :

La politique monétaire influe sur l'activité économique et sur les prix en agissant sur les taux d'intérêt. Effet direct lorsqu'il s'agit des taux directeurs de la banque centrale et des taux à court terme du marché monétaire direct (avec le quantitative easing) ou indirect pour les taux longs. Le

coût du capital dépend positivement des taux d'intérêt-ils varient en règle générale dans le même sens mais il est influencé par d'autres facteurs comme la fiscalité du capital et les conditions d'amortissement de ce dernier (Lecaillon et Dumez, 2020).

Préalablement, la politique monétaire " dite conventionnelle" influait sur les taux d'intérêt par ses taux directeurs et ses opérations d'open Market. En augmentant la masse monétaire dans l'économie, le prix de la monnaie (le taux d'intérêt) sur les marchés diminue. Les taux d'intérêt faibles stimulent l'investissement et la consommation car les entrepreneurs et les consommateurs sont plus enclins à dépenser lorsque le coût de la monnaie est faible. Au niveau individuel, la baisse des taux entraîne un nouvel arbitrage entre consommation et épargne à la faveur de la consommation (Lehman et Tricou, 2020).

L'utilisation des taux directeurs a des effets en chaîne sur plusieurs taux d'intérêt. D'abord, ces taux se répercutent sur les taux interbancaires c'est-à-dire les taux auxquels les banques commerciales se prêtent de la monnaie centrale. Ce taux est toujours inférieur au taux de prêt marginal, il serait irrationnel pour les banques de payer plus à une banque concurrente qu'à la banque centrale. Les fluctuations des taux interbancaire se répercutent ensuite sur les taux auxquels les banques accordent du crédit (Garnier et Tricou, 2021).

Le canal du taux d'intérêt est activable même dans les situations où le taux d'intérêt a atteint le taux plancher zéro. En effet, dans une telle situation, c'est par le biais des anticipations que la politique monétaire fait effet : l'augmentation de la masse monétaire fait augmenter l'anticipation de hausse des prix, qui augmente l'inflation anticipée, qui réduit les taux d'intérêt réels, augmentant l'investissement et le produit intérieur brut (Dumez et Pouchain, 2020).

Le canal du taux d'intérêt a également un effet sur les prix des actifs financiers. La variation du taux d'intérêt provoque plusieurs effets, dont un effet de substitution : en cas d'augmentation du taux, les ménages épargneront plus et consommeront moins. Il y'a aussi un effet revenu : les agents économiques endettés voient en cas de la hausse des taux, leur pouvoir d'achat diminuer, alors que les créanciers s'enrichissent. Il y'a, enfin, un effet richesse : une hausse du taux d'intérêt peut entraîner la chute du prix d'un actif (Knol et Tricou, 2020).

Le canal de transmission par le taux d'intérêt renvoie à la fonction traditionnelle qui postule qu'une augmentation de l'offre de monnaie conduit- à une baisse de taux d'intérêt à la relance de l'investissement.

A court terme la hausse de ce dernier se traduit par un effet multiplicateur sur la demande des biens et services (Taylor et Mankiw, 2020).

Il convient de noter que la politique monétaire agit sur le taux d'intérêt nominal à court terme alors que le taux d'intérêt pertinent est en effet le taux d'intérêt réel à long terme anticipé par les emprunteurs, qui représente le prix de crédit (Cherbonnier et Patelle, 2021).

En présence de rigidité des prix une variation du taux minimal entraîne la variation du taux réel dans le même sens. Toutefois cet impact dépend des anticipations. En effet, le taux d'intérêt à long terme s'interprète comme une moyenne des taux d'intérêt futurs de courts termes anticipés (Mankiw et Taylor, 2021).

Si la politique monétaire poursuit de façon crédible la stabilité des prix une augmentation de l'offre de monnaie ne sera pas interprétée comme un relâchement de la discipline et ne se traduira pas par une hausse des anticipations inflationnistes dans ce sens la variation du taux d'intérêt court occasionnera donc une variation du taux long dans le même sens (Valery ET Ramey, 2020).

Une variation du taux d'intérêt à diverses conséquences que nous pouvons regrouper en trois rubriques, notamment : l'effet de substitution, l'effet richesse et l'effet revenu (Ramey, 2020).

Le canal du taux d'intérêt met en évidence les divers effets macroéconomiques de la politique monétaire qui sont relatifs au taux d'intérêt. Une modification du taux directeur de la banque centrale a généralement un impact rapide sur les autres canaux de transmission. La connaissance des mécanismes par lesquels les modifications des taux directeurs se répercutent sur l'ensemble de l'économie est essentielle pour une banque centrale. Elle permet aux autorités monétaires de mieux orienter leurs actions afin d'en assurer l'efficacité (Robinson, 1965).

Le seul canal traditionnel de taux d'intérêt domine les mécanismes de transmission de la politique monétaire. La relation entre le canal du taux d'intérêt et les agrégats macroéconomiques est forte (Taylor, 2010).

I.1.2. Le canal de la masse monétaire :

Le canal de la masse monétaire correspond à la quantité de monnaie (fiduciaire et scripturale circulant dans une économie à un moment donné évaluée, pilotée) et réglementée par la banque centrale (Bourguignon et Maurice, 2020).

Le canal de la masse monétaire est évalué à partir de la consolidation des bilans comptables des émetteurs de monnaie : banques centrales des zones économiques et monétaires, banques centrales nationales établissements de crédit, organismes de placement collectif en valeur mobilières et autres institutions financières. Ces différentes informations permettent de dresser un bilan monétaire réactualisé périodiquement (François, Duat et Pist, 2021).

La base monétaire aussi appelée monnaie centrale, regroupe les billets et les pièces en circulation ainsi que les avoirs monétaires de tenus par les banques commerciales auprès de la banque centrale : réserves obligatoires par exemple (Gallice, Strauss et Clifton, 2020).

La base monétaire alimente la masse monétaire via la création de la monnaie financière : pièces et billets ou scripturale : ensemble des sommes inscrites sur les comptes bancaires par feu d'écriture. (C'est en modulant cette base monétaire que les banques centrales régulent la quantité de monnaie en circulation (Rouleau et Gaston, 2021).

Les agrégats monétaires qui décrivent et classent par ordre de liquidité décroissante, la monnaie détenue par les agents économiques : ménages entreprises administrations publiques, etc. Ainsi que la masse de monnaie scripturale émise par les banques commerciales (Shiller et Tsart, 2020).

Ce sont les banques commerciales qui créent la monnaie scripturale principalement à travers les emprunts souscrits auprès de leurs guichets par les particuliers et les entreprises. Cette monnaie peut être transformée en monnaie fiduciaire ou circuler d'un compte à l'autre par un simple jeu d'écriture : virement Pa exemple (Minsky, 2020).

La masse monétaire³ est subdivisée en agrégats monétaire : M1, M2, M3 et parfois M4 selon les pays ou les zones. Ces agrégats sont l'expression statistique de la monnaie évaluée en tant que Stock. Ils quantifient le niveau de la liquidité des agents économiques (Mill et Marx, 2020).

La masse monétaire est un outil de régulation du marché financier et de l'économie utilisé par les banques centrales afin de favoriser la croissance tout en conservant la maîtrise de l'inflation. Leur politique monétaire varie en fonction des effets attribués aux variations de cette somme de liquidités (Aglietta, 2020).

Une augmentation de la masse monétaire entraîne une hausse du niveau général des prix mais pas de reprise économique réelle. A contrario, la dilation de la masse monétaire permet de relancer l'économie en cas de croissance atone (Orleans Aglietta, 2021).

Les banques centrales utilisent la quantité de monnaie en circulation et le coût de crédit pour piloter l'économie réelle et limiter la hausse de prix (Morales et Reding, 2020).

Lorsque la masse monétaire, croît l'augmentation de son volume incite les agents à consommer ou à investir. Pour accroître cette masse monétaire, les banques centrales disposent plusieurs leviers (Barradon, 2020).

Les banques centrales baissent leurs taux d'intérêt directeurs ce qui fournit de la liquidité au système bancaire : qui se refinance à des conditions favorables avant de re-prêter cet argent aux acteurs économiques (ménages et entreprises). A contrario, une hausse des taux directeurs assèche la demande de crédit puisque le coût de la liquidité augmente (Vuibert et Kyrston, 2020).

Les opérations d'open Market : Il s'agit des achats ventes des titres ou des prêts à courts terme consentis aux banques en échange des titres qu'elles fournissent à titre de garanties aux banques

³ On distingue :

M1 qui correspond aux pièces et billets dans les comptes courants les actifs immédiatement utilisables comme moyens de paiement. C'est-à-dire la monnaie fiduciaire et le contenu des dépôts à vue (Mill et Marx, 2020).

M2 qui correspond à M1+ les dépôts sur livret et les crédits à court terme. Les banques centrales peuvent influencer la masse M2 en injectant plus d'argent dans l'économie (ou encourager les consommateurs à limiter leurs dépenses en diminuant cette liquidité (Mill et Marx, 2020).

M3 est un agrégat plus large qui regroupe M1+M2+ les dépôts à long terme (plus e deux ans) et au degré de liquidité élevé. C'est surtout à partir de l'évolution M3 mis en relation avec l'évolution de l'inflation que les banques centrales modulent leur politique monétaire.

M4 est un agrégat incluant M3 et certains titres du marché monétaire : Billets de trésorerie et bon de trésor. Il n'est pas retenu par l'ensemble des banques centrales (Mill et Marx, 2020).

centrales. Plus le taux de marché de ces opérations est élevé plus la liquidité bancaire diminue et inversement.

Effectué par voie d'appels d'offres réguliers ou ponctuels ou par le biais de transactions bilatérales, le niveau du taux de marché constitue un signal d'orientation de la politique monétaire des banques centrales (Diebolt et Vuillermot, 2021)

Les facilités permanentes permettent de fournir ou de retirer des liquidités, par le biais de prêts ou de brefs, de prêts : vingt-quatre heures, de manières automatisée cou l'initiative des établissements de crédits. Le niveau du loyer de l'argent influe sur la liquidité bancaire (Rider et Bampaire, 2021).

Les réserves obligatoires constituent un autre outil de pilotage de la masse monétaire. Les établissements de crédits sont contraints de constituer des réserves obligatoires sur des comptes ouverts auprès des banques centrales. L'élargissement de la demande de monnaie par la banque centrale a pour effet de stabiliser ces taux d'intérêt et accentuant un déficit structurel de liquidité sur le marché et inversement (contamine et Yildirim, 2020).

Les crypto-monnaies représentent des centaines de milliards d'unités monétaires. Avec une masse monétaire en circulation de plus en plus importante, certains investisseurs considèrent qu'elles pourraient devenir des valeurs d'investissements puisque la création de ces valeurs monétaires numériques est bridée par des programmes informatiques (Brion et Moreau, 2021).

I.1.3. Le canal de crédit :

Le canal du crédit fait référence à l'effet de l'évolution des taux d'intérêt de la banque centrale sur la création de crédit par les banques du second rang. L'augmentation des taux d'intérêt oblige les banques à réduire leur création de crédit, tandis qu'une baisse du taux d'intérêt les incite à en créer (Woodford, 2020).

Le canal de crédit bancaire est activé par une politique monétaire expansionniste qui accroît les réserves des banques. Cela augmente la quantité des prêts disponibles et donc à une hausse des crédits (Bernanke et Tricou, 2020).

Le canal de crédit a des effets sur le bilan des entreprises. La dégradation de la conjoncture provoque une situation d'aléa moral : les banques qui financent d'ordinaire les entreprises, ne

disposant pas assez d'information sur l'état de santé réel des entreprises tendent à réduire leur crédit. L'augmentation de la masse monétaire joue sur les anticipations en même temps qu'elle permet de revaloriser par le canal financier, la valeur boursière de l'entreprise ; cela réduit l'aléa moral et les banques accordent plus de crédit (Lecaillon, 2020).

Le rôle des banques se limite à la création de monnaie. L'offre de monnaie est proportionnelle à la base monétaire. Les variations de taux entraînent des substitutions au sein des portefeuilles d'actifs détenus par les agents non financiers (Formaïni, 2020).

Les interventions de politique monétaire à travers le canal de crédit modifient les conditions monétaires et s'observent par l'intermédiation du passif du bilan des banques. L'actif du bilan des banques n'intervient pas à l'analyse. Il n'existe d'ailleurs pas de différence entre les titres et les crédits pour le financement de l'activité économique (Bernanke et Weiss, 2020).

Le canal de crédit joue un rôle déterminant dans le processus de financement par l'intermédiaire de l'octroi de crédit. Désormais, le canal de crédit demeure prépondérant dans la transmission de la politique monétaire. L'actif et le passif du bilan des banques doivent être considérés de fonction symétrique du canal de crédit et en cas de durcissement de la politique monétaire, les banques vont ajuster les conditions débitrices : Augmentations du taux des nouveaux crédits et/ou une diminution des crédits offerts (Trichet et Artus, 2021).

La transmission par le canal de crédit stipule qu'une baisse du taux d'intérêt en stimulant l'offre de crédit permet de financer plus de projets d'investissement alors qu'une hausse donne l'effet contraire (Goux, 2020).

Généralement, on observe que, suite à une hausse du taux directeur, les banques sont amenées à rationner presque mécaniquement les crédits octroyés à certains types d'agents en particuliers les petites et moyennes entreprises ainsi que les ménages, qui sont dépendantes des banques pour leurs financements (Wyplosz, 2020).

Le manque d'information sur la qualité des projets d'investissement force les banques à intégrer le risque de défaut dans le coût du crédit proposé à tous les agents économiques, pénalisant ceux qui proposent des bons projets, lesquels ont une faible probabilité de faire défaut, c'est-à-dire une

forte probabilité de payer (effectivement les intérêts de leurs emprunts et le principal (Clerc et al, 2020).

Le mécanisme d'anti-sélection amène les banques à rationner le crédit plutôt que d'augmenter le taux d'intérêt sur les prêts lorsque le taux directeur augmente. Par conséquent le canal pour ces diverses raisons provoque des effets différenciés selon les catégories d'agents et son ampleur dépend également des actifs utilisés pour gager les prêts.

La dévalorisation des actifs consécutive à la hausse de taux d'intérêt renforce le canal de crédit (Svensson, 2020).

Les canaux de transmission de la politique monétaire semblent avoir des effets sur la mobilisation de l'épargne (action sur le canal du crédit) et sur les rentes d'intermédiation (profitabilité bancaire). Cependant, la complémentarité entre le taux directeur et le canal du crédit dans la transmission de la politique monétaire affecte positivement les variables macroéconomiques. Cette relation positive n'a lieu que si les banques commerciales acceptent de jouer le jeu de la libéralisation financière (yetongnon, 2021).

La dépendance des investisseurs vis-à-vis du financement bancaire implique que les décisions de politique monétaire se transmettent à la sphère réelle moyennant la modification des conditions de l'offre de crédit (prix et quantité). En effet, une politique monétaire restrictive conduit au resserrement des conditions de financement des banques. Celles-ci sont donc contraintes d'augmenter leurs taux débiteurs. Cette hausse provoque une baisse du volume des crédits accordés aux ménages et aux entreprises (Cecchetti et Krause, 2020).

Les changements des conditions d'octroi des crédits influencent considérablement la composition du patrimoine des ménages. D'un côté, s'ils anticipent un durcissement des conditions financières, ils s'orienteraient vers le marché des capitaux (jugé plus liquide) plutôt que vers les achats de biens de consommation durables (Ludvison, 2002). En effet, la cession de ces biens nécessite plus de temps et pourrait impliquer des pertes en cas de bien de financement urgent. D'un autre côté, si le patrimoine des ménages est dominé par les actifs financiers, une amélioration des conditions d'accès au crédit et/ou une hausse du cours des actions sur le marché des capitaux laisse présager qu'ils se dirigeraient vers l'acquisition de biens de consommations durables et de logement. La

sûreté de leur position financière leur permet ainsi de minimiser la probabilité de difficulté financière (Clerc, 2009).

I.1.4. Le canal du taux de change :

Le canal du taux de change joue un rôle non négligeable dans le cadre de l'internationalisation croissante des économies (Grunspan, 2020).

La politique monétaire, en modifiant les taux d'intérêt réels, peut provoquer des entrées ou des sorties des capitaux. En effet, si le taux d'intérêt augmente, les capitaux entrent dans le pays, car les investisseurs cherchent à obtenir la meilleure rémunération possible pour leur capital (Lehman, 2020).

En cas de baisse du taux d'intérêt, les investisseurs déplacent leur placement du pays qui baisse son taux d'intérêt plus élevé ; ils vendent donc la monnaie du pays qui baisse le taux d'intérêt, ce qui fait baisser la valeur monétaire (Lepage, 2020).

Une modification de la valeur de la devise a un impact sur le montant des importations et des exportations, la chute de la valeur d'une monnaie cause une hausse des exportations nettes et donc une hausse de la production (Lepage, 2021).

Dans un régime de change flexible, les variations des taux directs sont susceptibles d'induire des fluctuations des taux de change. En agissant sur les prix et la compétitivité des entreprises nationales cette modification de change exerce alors un impact sur l'économie réelle (Debelle et Fischer, 2020).

Toutes choses égales par ailleurs, une baisse des taux entraîne une dépréciation nette et la production nationale. Cet effet ne se fait ressentir qu'au bout de quelques années (Flandreau, 2020).

La diminution des taux rend la monnaie nationale moins attractive et provoque une sortie des capitaux la dépréciation augmente le prix des produits importés et améliore le commerce extérieur en volume (Blinder, 2021).

La prédominance du canal du taux de change dans les mécanismes des transmissions de la politique monétaire est un élément important susceptible de stimuler les effets macroéconomiques. Cette déduction s'explique à travers la théorie de la parité non couverte des taux d'intérêt, qui relie l'évolution du taux de change qui va stimuler les importations en les substituant à la production nationale et en ralentissant les exportations.

Le canal du taux de change fait intervenir les effets macroéconomiques du taux directeur car un assouplissement de la politique monétaire transmis au taux de marché réduit l'attrait des dépôts nominaux en monnaie nationale. L'efficacité de ce canal dépend aussi du degré d'ouverture des économies du commerce international. Les effets macroéconomiques du taux de change seront moins importants pour une économie monétaire relativement fermée que pour une économie largement ouverte. Cette complémentarité des canaux explique comment les variations des taux directeur et de change peuvent également affecter les bilans des agents financiers et non financiers (Drumets, Pfister et Sahuc, 2015).

Le canal du taux de change fixe permet de garantir la crédibilité des mécanismes de transmission de la politique monétaire. Il réduit les anticipations inflationnistes et donc du taux directeur. Cette complémentarité accrue peut entraîner une production plus élevée (Stiglitz, 1981).

I.1.5. Le canal du prix des actifs financiers ou canal du marché financier :

La montée de la finance directe dans l'économie a révélé l'importance du canal du marché financier comme nouveau mécanisme de transmission des impulsions de la politique monétaire (Major, 2000).

La politique monétaire influe sur le prix des actifs et sur l'économie réelle de plusieurs manières. Tout d'abord, une baisse du taux d'intérêt provoque une hausse des cours, car le montant de l'actualisation des dividendes augmente (Plihon et Cazols, 2020).

De plus, lorsque le taux d'intérêt sur les obligations baisse, les agents sont incités à vendre leurs obligations pour chercher un meilleur rendement, ce qui dope le cours des actions. Une politique monétaire restrictive, à contrario, fait baisser le cours des actions (Plihon et Cazols, 2021).

Directement ou indirectement, la politique monétaire peut affecter le prix des actifs financiers. Cela incite les détenteurs d'actifs à reconfigurer leur portefeuille et modifier le risque de défaut ou de détresse financière des entreprises (Dumez et Tricou, 2020).

La politique monétaire en affectant la valeur des actifs peut provoquer des modifications dans le q de Tobin, c'est-à-dire dans le coût d'opportunité de l'augmentation du capital fixe de l'entreprise. Elle peut ainsi inciter à des investissements supplémentaires de la part des acteurs privés (Woodford, 2021).

L'augmentation de la valeur d'actif peut aussi avoir des conséquences sur la consommation des ménages. En effet, si l'on postule que les ménages consomment en fonction de leurs revenus, et que la politique monétaire fait augmenter le prix des actifs (via des rachats, par exemple), alors les revenus des ménages augmentant, leur consommation augmentera également. En d'autres termes, l'augmentation de la masse monétaire provoque une augmentation du cours des actions, qui se traduit par une augmentation de la valeur des portefeuilles et donc de la consommation qui stipule la croissance économique (Pouchain et Knol, 2020).

L'accroissement de la part des actifs financiers dans le patrimoine des agents économiques non financiers a entraîné une augmentation de la variabilité à court terme de la richesse des agents non financiers influençant, par conséquent, les comportements de consommation et d'investissement (Meltzer et Levy, 2021).

Une politique monétaire restrictive augmente l'attractivité des actions par rapport aux obligations accroissant ainsi les cours (Lavigne et Villieu, 2020).

Le canal du cours des actions agit aussi à travers les effets de richesse sur la consommation. En effet, en tant qu'élément du patrimoine des agents, la variation du cours des actions entraîne une variation conséquente de la richesse des agents. Ainsi, une hausse des cours se traduit par un accroissement du revenu permanent et donc par un surcroît de consommation courante (Taylor, 2020).

En raison de l'ouverture commerciale et financière grandissante des économies, impliquant la transition de celles-ci vers des taux de change plus flexibles et une intégration financière accrue, l'analyse de l'évolution des prix des actifs – dont le taux de change et les cours des actifs financiers (actions, obligations – occupe de plus en plus une place importante dans le cadre analytique des banques centrales (Benchinol, 2005 ; Drumetz, Pfister et Suhuc, 2015).

I.2. La typologie des canaux de transmission de la politique monétaire après la crise

Dans cette seconde section, il sera question de présenter rigoureusement la typologie des canaux de transmission de la politique monétaire après la crise.

Il s'agit notamment : du canal de crédit bancaire, du canal des anticipations, du canal du patrimoine et du canal du bilan comptable.

I.2.1. Le canal du crédit bancaire (Les évolutions de l'intermédiation financière):

Les analyses du canal de crédit bancaire reposent sur un cadre macroéconomique dans lequel les banques jouent un rôle clé dans la transmission des décisions de politique monétaire (Cyrée, 2020). Ce faisant, le système financier repose presque exclusivement sur les établissements bancaires (Bernanke et Blinder, 2005 ; Descamps et Dodge, 2020).

Le canal de crédit bancaire fait référence à l'injection (ou le retrait) de liquidité par la banque centrale sur le marché monétaire au jour le jour accroît (fait baisser) les réserves des banques qui réagissent par une augmentation (diminution) des crédits distribués et une baisse (hausse) de leur prix car le coût de leurs ressources diminue (augmente). Les entreprises et les ménages ont alors moins de difficultés pour financer leurs dépenses, ce qui stimule la demande globale et accélère la croissance (Adrian et Shin, 2020).

En effet, au-delà d'un certain seuil, une hausse de taux d'intérêt sur le crédit peut entraîner des phénomènes de sélection adverse qui évincent les emprunteurs les moins risqués et augmentent la proportion d'emprunteurs très risqués (Allégret et Merrer, 2020).

Il vaut alors mieux rationner le crédit et limiter la hausse des taux même si le rationnement doit s'effectuer de la manière aléatoire (Angeloni et Artus, 2021).

Par conséquent, les prêts bancaires et les obligations ne doivent pas être parfaitement substituables pour les entreprises ; en d'autres termes certaines entreprises ne peuvent emprunter davantage sur les marchés financiers directs en cas de baisses du crédit bancaire (Grawer, 2020).

La politique monétaire de la banque centrale doit pouvoir affecter le comportement bancaire en matière de distribution de crédit c'est-à-dire que les intermédiaires financiers ne peuvent isolés leur octroi de crédit des modifications subies sur leurs réserves (Baumel et Aviat, 2020). La politique monétaire doit être neutre pour qu'il y ait des effets réels ; cette condition est vérifiée notamment si les prix ne s'ajustent pas instantanément (Blote et Blanchard, 2020).

I.2.2. Le canal des anticipations ou de l'information (appelé aussi canal du signal) :

La communication et les décisions de la banque centrale affectent les anticipations des agents quant aux perspectives économiques futures, si bien que la politique monétaire peut affecter le comportement des agents avant même que la banque centrale ait effectivement modifié ses taux. Il est probable que ce canal opère avant via ses effets sur les institutions financières et les marchés financiers (Bovin et Alii, 2020).

Les agents économiques peuvent s'attendre à ce qu'un resserrement de la politique monétaire déprime à terme l'activité économique. Par conséquent, anticipant une baisse des profits, les entreprises sont moins incitées à investir et à embaucher ; anticipant une baisse de revenus, les ménages sont moins incités à consommer ; avec anticipation d'une chute des profits et donc des dividendes, les cours boursiers peuvent chuter ; anticipant une hausse des défauts de paiement et un durcissement des conditions générales de financement, les institutions financières se montrent moins enclines à prêter et tendent à durcir leurs propres conditions d'octroi des prêts ; sur le marché des changes, la monnaie peut immédiatement s'apprécier. Les effets récessifs du resserrement monétaire s'en trouvent alors renforcés (Peersman et Smets, 2020).

Mais d'un autre côté, une hausse des taux directeurs peut aussi être perçue comme signalant que la banque centrale prévoit désormais une inflation plus forte et/ou une activité économique plus robuste qu'elle ne s'y attendait pas. Les autres agents peuvent alors interpréter le resserrement monétaire comme un « signalant » confirmant que l'économie est en surchauffe, donc finalement conforter leur optimisme et les amener à réviser à la hausse leurs anticipations de demande de profit, de dividendes (Rees, Mojon et Lombardo, 2021).

Le canal des anticipations ou de l'information est aujourd'hui en vogue. Les banques centrales modernes sont convaincues que la politique monétaire ne doit pas être conduite sur une base

discrétionnaire. A cet effet, elles diffusent des informations que les agents économiques vont traiter et intégrer dans un comportement. Dans le cadre de leurs décisions, les agents y intègrent de nombreuses anticipations portant notamment sur la consommation future, les capacités de productions futures, les conditions d'endettements et la valeur future de la monnaie nationale. Elles vont faire de la projection à partir d'indicateurs anticipés comme l'évolution du PIB estimé, le taux d'inflation estimé, l'évolution du taux directeur et l'évolution de la masse monétaire. Les banques centrales utilisent les effets d'annonce pour orienter le comportement des agents économiques. Par cette action, la banque concernée envoie des signaux à l'endroit des agents financiers et non financiers en leur annonçant ses intentions. Le message de la banque centrale avant d'avoir tout effet quantité et/ou prix influence le comportement des acteurs économiques. Cette action rend transparente et crédible la politique monétaire de la banque centrale et la renforce de fait (Bénassy-Quéré, 2020).

I.2.3. Le canal du patrimoine (la transmission des chocs financiers) :

En s'appuyant sur les imperfections enregistrées dans les relations contractuelles entre apporteurs de capitaux et emprunteurs, une relation courroie de transmission apparaît pour expliquer la propagation des chocs monétaires, financiers et réels de la sphère financière à la sphère réelle (Bernanke et Blinder, 2010). Les frictions financières quel que soit leur nature sont en tout cas à l'origine de la propagation des chocs ainsi que de leur implication (Blum et Borio, 2020).

En effet, la position financière des emprunteurs (ménages, entreprises), en l'occurrence la valeur des actifs pouvant être offerts en garantie, est une variable clef qui est notamment au cœur du processus de propagation des chocs (Boutillier et Byrne, 2020). Selon la position de la structure bilancielle des emprunteurs, l'accès au financement est plus moins aisé. Toujours est – il que l'accessibilité aux ressources externes est étroitement liée à la valeur des collatéraux en l'occurrence à la richesse nette (Blancard et Gouteron, 2020).

I.2.4. Le canal du bilan :

Le canal du bilan s'intéresse à l'effet des fluctuations de politique monétaire sur les bilans des emprunteurs essentiellement les ménages et les entreprises (Mishkin, 2020).

En affectant la prime de finance externe des emprunteurs sur les marchés de crédits la politique monétaire est en mesure à affecter les bilans des agents emprunteurs (Rasenwald, 2020).

Plus la situation de l'entreprise est faible plus les problèmes de sélection adverse et d'aléa moral sont aigus, ce qui engendre une diminution des crédits et donc des dépenses d'investissement (Bagliano, 2020).

La dégradation de la situation nette d'une entreprise dépend de sa prime de finance externe. Une hausse des taux d'intérêt par exemple affecte négativement la situation financière de l'entreprise car elle augmente ses coûts financiers et les coûts des services de sa dette ce qui entraîne une augmentation de la prime de risque sur les prêts accordés à cette entreprise (Barran, 2020).

Une politique monétaire expansionniste entraîne une hausse du cours des actions. En effet la baisse des taux d'intérêt rend les actions plus attractives. Ce qui améliore par conséquent la situation financière de l'entreprise. Cela entraîne une hausse des prêts accordés à ces entreprises et donc une hausse des dépenses d'investissement et de la production (Bellardo, 2021).

Une baisse des taux d'intérêt prise dans le cadre d'une politique monétaire expansive entraîne une amélioration des bilans des entreprises puisqu'elle réduit les services de la dette des entreprises, ce qui améliore leurs trésorerie (Coudert, 2020).

Une politique monétaire expansive entraîne une hausse du niveau général des prix. Cette hausse non anticipée va réduire la valeur réelle du passif des entreprises, ce qui allège le poids de leurs dettes (Kashvap, 2020).

L'analyse de l'effet de la politique monétaire sur le bilan des ménages passe par l'effet d'une telle politique sur le patrimoine des ménages ainsi que sur leurs dépenses de consommation surtout en bien durables et en logements (Ramaswamy, 2020).

L'effet de la politique monétaire sur les bilans des ménages passe donc sur l'analyse de l'effet d'une réduction des prêts bancaires et l'effet d'une fluctuation des cours des actions (Smets et Icard, 2021).

L'impact de la politique monétaire sur le biais de la propension des ménages à dépenser plutôt que par celle des prêteurs à octroyer des prêts bancaires (Sims, 2021).

Une politique monétaire restrictive entraîne une contraction de l'offre de crédits aux ménages ce qui réduit par conséquent leurs dépenses en biens de consommation durables et en logements. De même une hausse des taux d'intérêts affecte négativement les actifs à revenu fixe ce qui entraîne une détérioration de la situation patrimoniale des ménages (Engle et Granger, 2021).

Lorsque le patrimoine des ménages est constitué d'une part importante en actifs financiers, sa valeur dépend largement des cours des actions. Ainsi une hausse des cours entraîne un accroissement du patrimoine des ménages, ce qui augmente leurs propensions à consommer en bien durables et en logements. Les consommateurs sont dans une situation sens sûre et la probabilité de subir des difficultés financières est faible. Cette augmentation de la consommation entraîne une hausse de la production globale (Guille et Icard, 2021).

I.2.5. Le canal de la prise de risque

Il peut être défini comme l'impact des politiques monétaires sur la perception du risque et le degré d'aversion au risque de investisseurs qui se répercutent en définitive sur les risques des portefeuilles, les prix d'actifs et la capacité des agents financiers et non financiers à s'endetter (Baril et Zhu, 2021).

En particulier, le canal de prise de risques peut jouer à travers l'impact des taux d'intérêts sur la valeur et les revenus des entreprises.

Dans ce cas, les conditions monétaires assouplies entraînent une hausse des prix d'actifs de la valeur des collatéraux ainsi que des revenus qui réduit en retour la perception du risque et incite les agents à prendre davantage de risques (Bruno et Shin, 2020).

Le lien avec la liquidité tend alors de se renforcer puisqu'une meilleure perception du risque assouplit les contraintes de financements externes qui à leurs incitent les agents à prendre plus de risques (Borio et Zhu, 2020).

I.3. La typologie des canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo

Dans cette troisième section, il est question de présenter successivement la typologie des canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo et ensuite passer à une description typologique des canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo.

I.3.1. Présentation des canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo

Les canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo ont eu une influence non-négligeable sur la conduite de la politique monétaire au sein de l'économie R.D. Congolaise. A cet effet, la politique monétaire recourt à certains instruments pour influencer sur le comportement des agents économiques.

Ainsi, on appelle « Canal de transmission » de la politique monétaire, la voie par laquelle la politique monétaire agit pour influencer le comportement des agents économiques et donc sur la situation économique globale (Callum et al., 2020).

Pour le cas de la République Démocratique du Congo, on retient principalement quatre canaux de transmission de la politique monétaire : le canal du crédit, le canal du taux d'intérêt, le canal du taux de change et le canal de la masse monétaire.

a. Le canal du taux d'intérêt

La politique monétaire conventionnelle agit sur le taux d'intérêt au travers des actions sur le taux directeur et des opérations d'Open Market. En augmentant le volume de la masse monétaire en circulation, le coût (taux d'intérêt) de la monnaie devient faible. Les taux d'intérêt faibles stimulent la consommation et l'investissement ; car les consommateurs et les entreprises font face à un

nouvel arbitrage entre consommation et épargne, avec une grande inclinaison pour la consommation lorsque le coût de l'encaisse est faible (Barran et Virginie, 2020 ; Gastonfils, 2021).

Dans un schéma de la nouvelle économie keynésienne, cette situation est expliquée comme suit :

Source : élaboré, sur base du schéma de (Barran et Virginie, 2020).

La croissance de la masse monétaire s'accompagne de la diminution de son prix (le taux d'intérêt). Le prix de la monnaie étant faible, les agents économiques non-financiers sont enclins à consommer davantage, ce qui accroît le volume de l'investissement qui, à son tour, entrainera finalement l'augmentation du revenu national et donc la croissance économique (Lecaillon et Dumez, 2020).

Afin d'influer sur le taux d'intérêt des banques commerciales, la banque centrale recourt un indicateur composite appelé « taux d'intérêt directeur » ; qui est une agrégation de trois principales composantes : le taux de rémunération des dépôts (taux créditeur), le taux de refinancement (taux de refi) et le taux de réescompte ou taux de prêt marginal. Le taux de refinancement est le plus utilisé par les banques pour influencer l'octroi de crédit et moduler l'inflation. C'est un instrument utilisé souvent lors des opérations hebdomadaires pour alimenter les banques de second rang en liquidité (Gastonfils et Pouchain, 2021).

En agissant sur une composante du taux directeur, l'autorité monétaire peut provoquer un mouvement pouvant aller à la hausse ou à la baisse du coût du crédit au sein d'une économie. Ainsi, un taux très bas conduirait à une pression sur la demande de crédit qui est un grand moteur de l'investissement. Le coût de l'investissement étant devenu trop faible, l'activité économique peut reprendre dans un premier temps puis, en pleine phase d'expansion, la croissance économique s'accompagnerait de la hausse des prix. C'est ainsi que le taux directeur permet de réguler ou de moduler le niveau de l'inflation dans une économie (Knol et Garnier, 2020).

Le taux directeur peut aussi influencer sur le taux d'inflation par la demande d'encaisse. En effet, ce taux représente le coût auquel les agents économiques ont accès aux encaisses. Un taux directeur faible conduirait à une forte demande d'encaisse ; et l'accroissement du volume d'encaisse dans une économie, sans contrepartie de la production ou des biens réels, conduirait à la hausse des prix et donc de l'inflation. Cependant, pour prendre leur décision d'investissement, les entreprises s'appuient sur le taux d'intérêt réel qui traduit le véritable coût économique d'un projet (Taylor, 2000 ; Lehman, 2020).

b. Le canal de la masse monétaire

La masse monétaire est, à côté du taux d'intérêt directeur, l'une des principales variables (instruments) à la disposition de la banque centrale. Cette dernière décide de la quantité de monnaie à injecter dans l'économie pour influencer le comportement des autres agrégats macroéconomique dans l'objectif soit de stabiliser la formation des prix (inflation) soit la d'impulser la croissance économique. A ce propos deux courants s'opposent : la nouvelle économie keynésienne (NEK) et la nouvelle économie classique (NEC) (Bourguinon et Maurice, 2020).

Selon la nouvelle économie classique (NEC), la variation de la masse monétaire ne peut avoir de l'impact que sur le niveau des prix ; étant donné que la monnaie n'est que la traduction financière de la valeur des biens et services produits échangés au cours d'une période. Si alors la masse monétaire croît plus que proportionnellement par rapport à la quantité des biens et services, l'issue ne peut être que l'ajustement des prix à la hausse, , pour garder l'équilibre au sein de l'économie. Le contrôle de la masse monétaire est le moyen préconisé pour atténuer les hausses vertigineuses des prix et maîtriser l'inflation (Rouleau et Gaston, 2021).

Pour la nouvelle économie Keynésienne, au contraire, pense que la croissance de la masse monétaire peut avoir des effets favorables sur une économie. La quantité de monnaie qui augmente donne la possibilité aux agents privés de consommer et d'investir ; étant donné que le coût de l'obtention des encaisses diminue. La croissance de l'investissement ne pourra que conduire à l'augmentation du revenu national et donc, à la croissance économique (Shiller et Tsart, 2021).

Le graphique suivant montre l'évolution de la masse monétaire sur la période d'étude (notons que les montants sont en million de franc congolais.

c. Le canal du taux de change

Le canal du taux de change se réfère également à l'évolution du taux d'intérêt (réel) ; surtout dans un contexte de flottement libre du cours de change. En modifiant le niveau du taux d'intérêt réel à la hausse ou à la baisse, la politique monétaire peut également influencer sur le mouvement des capitaux étrangers. Si le taux devient est revu à la hausse, les investisseurs étrangers se rameront ; et avec eux, les devises, pour profiter du surplus de la marge d'intérêt. Et à contrario, la baisse du taux d'intérêt pousse les agents résidents à placer leurs capitaux à l'étrangers où les taux seront plus favorables ; étant donné que les investisseurs, qui sont rationnels, cherchent à maximiser le rendement de leur placement (Grunson, 2020).

En cas de baisse du taux d'intérêt, les investisseurs déplacent leurs capitaux vers le pays qui propose un taux qui leur procure un meilleur rendement. Et pour ce faire, ils sont obligés de vendre la monnaie locale pour se procurer des devises. La monnaie locale perd de sa valeur, ce qui baisse par ricochet son cours de change. Or une modification du cours de change impacte sensiblement sur le niveau des importations et des exportations (Ondo Ossa, 1999).

En République Démocratique du Congo dont l'économie dépend essentiellement de ses activités commerciales extérieures, le taux de change est un important indicateur pour jauger de l'équilibre interne et de l'efficacité de la politique monétaire. Un taux de change constant à un niveau élevé serait incorporé dans le coût d'importation des marchandises et cela, à son tour, serait incorporé dans la structure des prix et causer l'inflation (Matungulu, 2020).

d. Le canal de crédit

Le canal du crédit se réfère à l'évolution (augmentation ou diminution) du taux d'intérêt de la banque centrale dans le processus de création de crédit par les banques périphériques. En effet, l'augmentation du taux d'intérêt a tendance à décourager la création du crédit bancaire par les banques de second rang ; alors qu'une diminution du taux encourage l'octroi de crédit (Tricou, 2020).

En cas d'une politique monétaire expansionniste, les réserves des banques augmentent, ce qui active le canal du crédit. Et puisque leur réserve augmente, les banques seront enclines à accorder

un grand volume de prêts bancaires disponibles, et donc une croissance du crédit bancaire (Bernanke et Weiss, 2020).

Schématiquement, cette situation peut se présenter comme suit :

Source : élaboré, sur base du schéma de (Barran et Virginie, 2020).

Une politique monétaire expansive encourage les banques de second rang à accorder plus de crédit aux agents privés qui vont non seulement utiliser le surplus d'encaisse à la consommation mais aussi à l'investissement ; ce qui, in fine, accroît le niveau de la production globale (Bernanke et Blinder, 2020).

I.3.2. Description des canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo

La politique monétaire menée par la Banque Centrale de la République Démocratique du Congo (BCC) devrait à court et moyen terme, affecter l'inflation, la production et l'emploi par le biais des quatre canaux de transmission de la politique monétaire : le canal du taux directeur, le canal de masse monétaire, le canal du taux de change et le canal de crédit (Mabi et Tshiunza, 2020).

En raison des caractéristiques de la structure financière en République Démocratique du Congo, tous ces canaux ne peuvent pas fonctionner correctement (Mukoko, 2020).

Le canal du taux de change n'est pas applicable en régime du taux de change fixe, raison pour laquelle la Banque Centrale de la République du Congo a opté pour un régime de change flexible afin de s'adapter aux fluctuations du dollar américain. Malgré ce choix, la politique monétaire en République Démocratique du Congo n'a pas pu consolider la stabilité monétaire (Kabuya, 2021).

Les trois autres canaux ne peuvent être opérationnels que si la marché monétaire, le marché interbancaire, le marché de la dette et le marché des actions sont pleinement opérationnels. Malheureusement ses marchés ont du mal à jouer leur rôle (Tshiunza, 2020). Le marché monétaire est presque limité aux injections de liquidité de la Banque Centrale du Congo. Par conséquent, le taux moyen sur ce marché n'est pas représentatif des conditions du marché dans le système bancaire et donne très peu d'options au canal de la masse monétaire pour être pleinement fonctionnel car ce canal repose sur la perception du signal de politique monétaire par le public (Mukoko, 2020). Le marché interbancaire est étroit et segmenté, les emprunts (ou les prêts) représentent moins de 2% du total des prêts des banques (Tshimenga et Matungulu, 2020). Le marché de la dette est limité aux obligations d'Etat, aux bons du trésor et au titre de créance de société privées dont la capitalisation boursière est inférieure à 2% du produit intérieur brut (PIB) en 2022 (Matungulu, 2020).

La banque centrale ne peut pas influencer pleinement les coûts d'emprunts du gouvernement en raison de l'absence d'un marché secondaire de la dette (Tshimenga et Mukoko, 2021).

Le marché boursier est infinitésimal avec moins de 10 sociétés en bourse dont la capitalisation représente à peine 2% du PIB en 2022. Par conséquent, le canal des prix des actifs ne peut pas fonctionner : la Banque Centrale a une influence très limitée sur les taux de bons du trésor à court terme et cet impact ne se traduit pas dans les taux à long terme des obligations de l'Etat RD Congolais (Baissac, 2020). En conséquence, seul le canal du crédit semble relativement actif. Ce canal permet à la Banque Centrale d'influer sur le volume des prêts des banques. Les réductions du taux directeur, l'injection de liquidité et la réduction des réserves obligatoires augmente la liquidité des banques. Grâce à ces liquidités supplémentaires, les banques peuvent augmenter leur volume de prêt et diminuer le taux de prêt (Kabuya, 2020). Le recours au canal traditionnel du taux directeur peut attirer les emprunteurs, augmenter la demande prête et permettre aux consommateurs d'accroître leur consommation ou leur investissement (Baissac et Thsimenga, 2020). Cependant, même si le canal de crédit semble être dominant, l'efficacité et la fiabilité de la

transmission monétaire dépendent des caractéristiques des banques et de la qualité des institutions du pays (Barrios et Blanco, 2020). Tout d'abord, les banques sont les principales sources de financement du secteur privé car les marchés financiers sont sous développés en République Démocratique du Congo. Ainsi, une baisse du taux directeur devrait stimuler l'activité de crédit alors qu'une politique monétaire restrictive pourrait la réduire (Aryeetey, 2021). Cependant, en présence d'un système bancaire très concentré comme c'est le cas en République Démocratique du Congo, une baisse du taux directeur se reflète la marge de la banque plutôt que dans le volume du crédit (Kourelis et Cottoreli, 2020).

Nous pouvons démêler les effets de la transmission de la politique monétaire sur l'offre et la demande de crédit en considérant les caractéristiques du secteur bancaire. Les banques peuvent décider de réduire leurs offres de crédits en réponse de la politique monétaire restrictive, par exemple en augmentant le taux de prêt en raison de contraintes de liquidité ou du capital (Gambacorta, Hosonot et Levieuge, 2020).

Si la qualité des institutions conduit à une augmentation du coût du crédit, les banques peuvent réduire l'offre de crédit pour affaiblir la transmission de la politique monétaire (Mishra et al., 2020).

En effet, la faiblesse des institutions se combine avec la crise financière de 2008 et la faible demande augmente la demande de réserves excédentaires. En conséquence, les banques sont moins incitées à ajuster le coût du crédit et à augmenter les prêts. Cet effet est beaucoup plus important lorsque le secteur bancaire n'est pas compétitif et c'est le cas de la République Démocratique du Congo (Mishra, Beguy et Montiel, 2020).

Le cadre réglementaire influence le capital des banques et donc leur offre de crédit. L'effet de la politique monétaire est plus fort pour les banques sous capitalisées, petites et moins liquides (Kashyap et Stein, 2020). Les banques sous capitalisées sont moins capables de collecter des dépôts pour maintenir et augmenter leur offre de crédit pendant une période de restriction monétaire (Mistrulli, 2020). En effet, les banques sont soumises au risque de taux d'intérêt et donc, si elles ne disposent pas de capitaux suffisants et si la collecte des fonds supplémentaires est coûteuse comme c'est le cas en République Démocratique du Congo, elles réduisent les prêts par crainte de ne pas respecter le ratio de fonds propres réglementaires. Le cadre réglementaire joue donc un rôle important via les bilans des banques (Van den Heuvel, 2020).

L'objet de cette revue de la littérature était d'analyser la typologie des canaux de transmission de la politique monétaire avant et après la crise ainsi que la typologie des canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo.

La conduite de la politique monétaire a été profondément transformée dans la crise économie et financière qui a démarré de 2007 et 2008 du fait de l'apparition de divers dysfonctionnements des canaux de transmission de la politique monétaire et du financement de l'économie (Artus et Kramer, 2021).

Ainsi, avec les transformations qui ont touché la sphère financière, les canaux de transmission sont devenus plus incertains et plus complexes (Blanchard et Cohen, 2020).

Cette complexité est due à l'effet de l'utilisation progressive des produits dérivés, le développement rapide des marchés financiers qui ont mis en exergue d'autres canaux de transmission que le canal traditionnel de taux d'intérêt et enfin à l'essor de la globalisation et l'intégration financière internationale qui est traduit par une indépendance des taux d'intérêt mondiaux et une sensibilité croissante des économies au canal de taux de change (Dumas, 2020).

Le cadre théorique que nous retenons est la nouvelle économie Keynésienne « NEK » (Akerlof, Hicks Mankun, Samuel Son, Stiglitz), qui présente l'avantage de traiter des rigidités des prix (Akerlof, Mankaw) et des frictions financières (Bernanke, Blinder, Stiglitz).

De plus, ce cadre confère un rôle explicité des autorités monétaires dans la stabilisation aussi de la sphère réelle (inflation) que la sphère financière (stabilité financière), (Aglietta, Mishkin et Svensson).

II. CONTEXTE DU CADRE EMPIRIQUE

La République Démocratique du Congo a connu un passé colonial et postcolonial turbulent. A son accession à l'indépendance politique, le 30 juin 1960, des provinces stratégiques (le Kasaï et le Katanga) déclarent aussitôt leur indépendance. Le premier ministre sollicite le soutien soviétique ; et dix semaines seulement au pouvoir, il fut renversé, déporté et assassiné au Katanga (Herderschee et Mukoko, 2012).

L'économie du pays est marquée par le modèle colonial et principalement basé sur l'exportation des matières premières (minières et agricoles) ; représentant environ 41,41% du PIB. La croissance économique s'est établie en moyenne à 2,82% ; mais il faut noter que les sécessions des provinces ont eu des retombées plutôt négatives sur la production nationale. L'inflation a augmenté jusqu'à dix points ; et la masse monétaire a connu une croissance d'environ 38% dans le premier quinquennat (Kabuya, 2020).

Au début de cette époque, la RDC était l'une des économies les plus avancées du continent à tel enseigne qu'elle produisait une grande partie des biens et services consommée par la population. Mais les conflits et les perturbations politiques ont conduit une forte décélération de la croissance (Ulloa, Scheuermaier, & Baissac, 2012).

A l'aube du vingt et unième siècle, la situation économique et financière s'est effondrée ; et malgré les multiples tentatives des autorités politiques, la situation ne se redresse toujours pas. On observe simultanément un désordre économique et politique conduisant à la dislocation du tissu économique et rupture de l'équilibre social, des guerres civiles et des pillages. A la suite des décennies de dépréciation du capital et d'absence de financement, la mine de Kamoto s'effondra en 1990. La production du zinc s'estompa en 1989 ; mais celle du cobalt fut stable entre 1988 et 1990. Malgré la hausse des prix du cobalt en 1991, la production n'atteignit, en 1993, que 20% par rapport à son niveau de l'année 1988 ; la contribution minière au PIB chuta de 11,3% à 4,7% en un lustre. La chute de la Gécamines affecta énormément l'économie tout entière : une crise fiscale fut observée car la Gécamines était la principale source de revenus du gouvernement. Cela entraîna aussi une crise de liquidité internationale car elle était aussi principal fournisseur de devises et réserves étrangères. La banque centrale tomba en faillite à cause des politiques budgétaire et monétaires peu judicieuses ou mal mises en œuvre : le taux de change (fixe) est successivement

passé de Z1 pour US\$0,5 en 1967 ; à Z50 pour le USD en 1985 ; puis Z719 par dollar américain en 1990 et respectivement Z990 000 et Z 110 000 000 en 1992 et 1993 (Banque Mondiale, 2000).

Le pays fit face à une désintégration à cause de l'hyperinflation, des effondrements de la croissance économique et financière et une forte hausse des pressions politiques internes causées par la vague de démocratisation. L'effondrement des industries manufacturières et des services contraignit le pays à se rabattre sur l'agriculture de subsistance. La dérive des prix (avec un pic de 23 773,13% en 1994) s'est produite en situation des déficits élevés des comptes publics. La croissance monétaire connu un pic de 7 878,8% en 1944 et la monnaie nationale n'a pas cessé de se déprécier conduisant à plusieurs réformes monétaires dont celle de juin 1998 mise en place après renversement au pouvoir de Mobutu par Kabila, le père une année plus tôt (Herderschee et Mukoko, 2020 ; Matungulu, 2021).

A partir de l'année 2002, la situation économique est entrée dans une nouvelle phase marquée par la mise en place des mesures libérales et des programmes économiques de seconde génération avec l'appui des institutions de Bretton Woods dont le lien a été rétabli. Le PIB a augmenté en moyenne de 6,25 jusque 2015 grâce à la reprise de l'activité minière. Le PIB avait connu de recul en 2009, après la crise de Subprime de 2007-08 passant de 6,2% à 2,9% et en 2016 où il s'est établi à 2,4% à cause de la baisse des cours des matières premières (pétrole et cuivre) et de l'incertitude née du climat politique pré-électorale. La désinflation s'est entamée à partir de 2002 où le taux d'inflation était à 31,52% contre 359,94% en 2001 ; ceci est observé simultanément avec l'entrée en régime de change flottant. Le rythme de formation des prix s'est redressé de manière générale et s'est maintenue à une moyenne de 10.54% (Matungulu, 2020).

Après une baisse au cours de l'année 2016, l'activité économique a repris et s'est fixée à 3,7% en 2017 grâce à la reprise de l'activité du secteur primaire et surtout de l'extraction. La situation financière, quant aux comptes publics, s'est soldée par un excédent de 0,04% du PIB ; mais l'inflation n'a cessé d'augmenter (Kabuya, 2020).

Cette période est particulièrement marquée par la crise sanitaire survenue vers 2019 au niveau mondial et qui a aussi affecté l'économie congolaise. En 2020, la croissance a connu un ralentissement par rapport à l'année précédente avec un taux de 1,7% contre 4,4% ; l'inflation ayant augmenté jusqu'à 15,7% contre 4,6%. Les échanges avec le reste du monde ont été marqués

par un léger recul à cause des restrictions des mouvements des personnes en vue d'endiguer la propagation de la pandémie à Covid-19 ; cela a contribué à la réduction de l'offre des devises sur le marché des changes. La monnaie nationale n'a cessé de se déprécier jusqu'à 15,16 occasionnant la perte de pouvoir d'achat (BCC, 2020 ; BCC, 2021).

II.1. EVOLUTION DES CANAUX DE TRANSMISSION DE LA POLITIQUE MONETAIRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

L'évolution des canaux de transmissions de la politique monétaire en République Démocratique du Congo a eu une influence non-négligeable sur la conduite de la politique monétaire au sein de l'économie R.D. Congolaise. A cet effet, la politique monétaire recourt à certains instruments pour influencer sur le comportement des agents économiques.

Ainsi, on appelle « Canal de transmission » de la politique monétaire, la voie par laquelle la politique monétaire agit pour influencer le comportement des agents économiques et donc sur la situation économique globale (Callum et al., 2020).

Pour le cas de la République Démocratique du Congo, on retient principalement quatre canaux de transmission de la politique monétaire : le canal du crédit, le canal du taux d'intérêt, le canal du taux de change et le canal de la masse monétaire.

II.1.1. L'évolution du canal de taux d'intérêt

La politique monétaire conventionnelle agit sur le taux d'intérêt au travers des actions sur le taux directeur et des opérations d'Open Market. En augmentant le volume de la masse monétaire en circulation, le coût (taux d'intérêt) de la monnaie devient faible. Les taux d'intérêt faibles stimulent la consommation et l'investissement ; car les consommateurs et les entreprises font face à un nouvel arbitrage entre consommation et épargne, avec une grande inclinaison pour la consommation lorsque le coût de l'encaisse est faible (Barran et Virginie, 2020 ; Gastonfils, 2021).

Dans un schéma de la nouvelle économie keynésienne, cette situation est expliquée comme suit :

Source : élaboré, sur base du schéma de (Barran et Virginie, 2020).

La croissance de la masse monétaire s'accompagne de la diminution de son prix (le taux d'intérêt). Le prix de la monnaie étant faible, les agents économiques non-financiers sont enclins à consommer davantage, ce qui accroît le volume de l'investissement qui, à son tour, entrainera finalement l'augmentation du revenu national et donc la croissance économique (Lecaillon et Dumez, 2020).

Afin d'influer sur le taux d'intérêt des banques commerciales, la banque centrale recourt un indicateur composite appelé « taux d'intérêt directeur » ; qui est une agrégation de trois principales composantes : le taux de rémunération des dépôts (taux créditeur), le taux de refinancement (taux de refi) et le taux de réescompte ou taux de prêt marginal. Le taux de refinancement est le plus utilisé par les banques pour influencer l'octroi de crédit et moduler l'inflation. C'est un instrument utilisé souvent lors des opérations hebdomadaires pour alimenter les banques de second rang en liquidité (Gastonfils et Pouchain, 2021).

En agissant sur une composante du taux directeur, l'autorité monétaire peut provoquer un mouvement pouvant aller à la hausse ou à la baisse du coût du crédit au sein d'une économie. Ainsi, un taux très bas conduirait à une pression sur la demande de crédit qui est un grand moteur de l'investissement. Le coût de l'investissement étant devenu trop faible, l'activité économique peut reprendre dans un premier temps puis, en pleine phase d'expansion, la croissance économique s'accompagnerait de la hausse des prix. C'est ainsi que le taux directeur permet de réguler ou de moduler le niveau de l'inflation dans une économie (Knol et Garnier, 2020).

Le taux directeur peut aussi influencer sur le taux d'inflation par la demande d'encaisse. En effet, ce taux représente le coût auquel les agents économiques ont accès aux encaisses. Un taux directeur faible conduirait à une forte demande d'encaisse ; et l'accroissement du volume d'encaisse dans

une économie, sans contrepartie de la production ou des biens réels, conduirait à la hausse des prix et donc de l'inflation. Cependant, pour prendre leur décision d'investissement, les entreprises s'appuient sur le taux d'intérêt réel qui traduit le véritable coût économique d'un projet (Taylor, 2000 ; Lehman, 2020).

Graphique : évolution du taux d'intérêt réel au sein de l'économie congolaise depuis l'an 2000 jusqu'en 2021

Source : élaboré, sur base des données de la Banque Mondiale et de la BCC.

L'analyse de ce graphique nous révèle que le taux d'intérêt réel a fortement baissé quittant un niveau de plus de 120% pour trouver une stabilité relative à un niveau médian de 20%. Nous remarquons aussi qu'une baisse en dessous du seuil plancher de 0% a été observée vers les années 2017-2018, période consécutive à des troubles politiques et sociales. Mais deux années plus tard, le taux d'intérêt réel s'est accru pour se fixer à 7,22% en 2021 (BCC, 2022) (BCC, 2022).

II.1.2. Evolution du canal de la masse monétaire

La masse monétaire est, à côté du taux d'intérêt directeur, l'une des principales variables (instruments) à la disposition de la banque centrale. Cette dernière décide de la quantité de monnaie à injecter dans l'économie pour influencer le comportement des autres agrégats macroéconomique

dans l'objectif soit de stabiliser la formation des prix (inflation) soit la d'impulser la croissance économique. A ce propos deux courants s'opposent : la nouvelle économie keynésienne (NEK) et la nouvelle économie classique (NEC) (Bourguignon et Maurice, 2020).

Selon la nouvelle économie classique (NEC), la variation de la masse monétaire ne peut avoir de l'impact que sur le niveau des prix ; étant donné que la monnaie n'est que la traduction financière de la valeur des biens et services produits échangés au cours d'une période. Si alors la masse monétaire croît plus que proportionnellement par rapport à la quantité des biens et services, l'issue ne peut être que l'ajustement des prix à la hausse, , pour garder l'équilibre au sein de l'économie. Le contrôle de la masse monétaire est le moyen préconisé pour atténuer les hausses vertigineuses des prix et maîtriser l'inflation (Rouleau et Gaston, 2021).

Pour la nouvelle économie Keynésienne, au contraire, pense que la croissance de la masse monétaire peut avoir des effets favorables sur une économie. La quantité de monnaie qui augmente donne la possibilité aux agents privés de consommer et d'investir ; étant donné que le coût de l'obtention des encaisses diminue. La croissance de l'investissement ne pourra que conduire à l'augmentation du revenu national et donc, à la croissance économique (Shiller et Tsart, 2021).

Le graphique suivant montre l'évolution de la masse monétaire sur la période d'étude (notons que les montants sont en million de franc congolais.

Graphique 1 : évolution de la masse monétaire au sens large

Source : « élaboré, sur base des données de la banque mondiale et de la BCC.

Ce graphique montre l'évolution de la masse monétaire. On observe que la masse monétaire n'a cessé d'augmenter au fil du temps d'une manière exponentielle. Cette croissance interrompue de la masse monétaire laisse entrevoir que le taux d'inflation, lui aussi était en croissance. La croissance monétaire était relativement faible au cours de la première décennie de la période sous revue avec une moyenne de croissance d'environ 50%. Alors qu'au cours de la deuxième décennie, la croissance est devenue brusquement exponentielle. Après une croissance modérée entre 2016 et 2018 soit 37,87% en moyenne sur ces trois années ; la progression a repris à partir de 2019 : la croissance monétaire a quasiment doublé pour se fixer à environ 71,74% au-dessus de la somme totale. Cette augmentation de quasiment le double de la somme peut s'expliquer par l'apparition et la propagation de la pandémie à covid-19 qui a commencé par paralyser le commerce extérieur avant de s'attaquer à l'économie interne vers le mois de décembre 2019 (Kabuya et BCC, 2020 ; BCC, 2021).

II.1.3. Evolution du canal de taux de change

Le canal du taux de change se réfère également à l'évolution du taux d'intérêt (réel) ; surtout dans un contexte de flottement libre du cours de change. En modifiant le niveau du taux d'intérêt réel à la hausse ou à la baisse, la politique monétaire peut également influencer sur le mouvement des capitaux étrangers. Si le taux devient est revu à la hausse, les investisseurs étrangers se rameront ; et avec eux, les devises, pour profiter du surplus de la marge d'intérêt. Et à contrario, la baisse du taux d'intérêt pousse les agents résidents à placer leurs capitaux à l'étrangers où les taux seront plus favorables ; étant donné que les investisseurs, qui sont rationnels, cherchent à maximiser le rendement de leur placement (Grunson, 2020).

En cas de baisse du taux d'intérêt, les investisseurs déplacent leurs capitaux vers le pays qui propose un taux qui leur procure un meilleur rendement. Et pour ce faire, ils sont obligés de vendre la monnaie locale pour se procurer des devises. La monnaie locale perd de sa valeur, ce qui baisse par ricochet son cours de change. Or une modification du cours de change impacte sensiblement sur le niveau des importations et des exportations (Ondo Ossa, 1999).

En République Démocratique du Congo dont l'économie dépend essentiellement de ses activités commerciales extérieures, le taux de change est un important indicateur pour jauger de l'équilibre interne et de l'efficacité de la politique monétaire. Un taux de change constant à un niveau élevé serait incorporé dans le coût d'importation des marchandises et cela, à son tour, serait incorporé dans la structure des prix et causer l'inflation (Matungulu, 2020).

Graphique 3 : évolution du taux de change de 2000 à 2021

Source : élaboré, sur base des données de la Banque Mondiale et de la BCC.

Sur la période allant du mois de 2000 à 2021, le taux de change bilatéral (USD-CDF) a connu une croissance de plus de 2000%. En effet, le taux de change est passé d'un niveau quasiment nul, avec une parité 1USD=21 CDF, à un niveau où la parité est fixée à 1USD= 2015 CDF (Banque mondiale, 2021).

Dans cette évolution, on distingue trois grandes phases.

- a) La première phase va de 2000 à 2006 où l'on observe une progression du cours de change sans aucune stabilité. Au cours de cette période, le contexte socio-économique marqué un environnement financier sortant de la crise d'hyperinflation de la décennie précédente accompagné d'une réforme monétaire, le franc congolais remplaçant le Nouveau Zaïre ; un environnement politique troublé par l'assassinat du président Laurent KABILA et la préparation aux premières élections démocratiques (BCC, 2020 ; Ulloa, Scheuernanier et Baissac, 2020 ; Herderschee et Mukoko, 2021).

- b) La deuxième phase comprend l'intervalle des années allant de 2007 à 2016 : cette période est marquée par une stabilité relative du taux de change USD-CDF. En effet, au cours de cette période, le taux de change s'est fixé en moyenne à une parité de 1USD= 900 CDF avec des légères variations non persistantes (Kabuya, 2020).
- c) La troisième phase va de 2016 à 2021 : à partir de 2016, la situation socio-politique de l'économie entraîne un dérèglement de l'économie dans son ensemble. Le taux de change passe alors de la parité moyenne de 900CDF à 1464CDF en 2017 ; 1851 CDF en 2018 et 2000 en 2020 pour l'unité de la devise américaine (USD) (BCC, 2021).
- Sur cette période, le taux de change a connu une évolution assez linéaire dans son ensemble. La croissance a été assez brusque et importante entre 2016 et juillet 2017 passant de 933,67 CDF pour 1 USD à 1647,81 CDF pour un dollar américain en juillet 2017. Puis le rythme a ralenti mais toujours à la hausse jusqu'à la fin de la période d'étude (Matungulu, 2021).

II.1.4. Evolution du canal de crédit

Le canal du crédit se réfère à l'évolution (augmentation ou diminution) du taux d'intérêt de la banque centrale dans le processus de création de crédit par les banques périphériques. En effet, l'augmentation du taux d'intérêt a tendance à décourager la création du crédit bancaire par les banques de second rang ; alors qu'une diminution du taux encourage l'octroi de crédit (Tricou, 2020).

En cas d'une politique monétaire expansionniste, les réserves des banques augmentent, ce qui active le canal du crédit. Et puisque leur réserve augmente, les banques seront enclines à accorder un grand volume de prêts bancaires disponibles, et donc une croissance du crédit bancaire (Bernanke et Weiss, 2020).

Schématiquement, cette situation peut se présenter comme suit :

Source : élaboré, sur base du schéma de (Barran et Virginie, 2020).

Une politique monétaire expansive encourage les banques de second rang à accorder plus de crédit aux agents privés qui vont non seulement utiliser le surplus d'encaisse à la consommation mais aussi à l'investissement ; ce qui, in fine, accroît le niveau de la production globale (Bernanke et Blinder, 2020).

Graphique : évolution du canal de crédit accordé à- l'économie

Source : élaboré sur base des données de la Banque Mondiale et de la BCC.

Le graphique ci-dessus montre l'évolution de l'encours du crédit intérieur accordé au secteur privé depuis l'année 2000 jusqu'à 2021 (BCC, 2009) (BCC, 2021).

Ainsi que le montre la courbe, le volume du crédit est parti d'un niveau quasiment nul et a entamé une montée progressive avec quelques fluctuations à des périodes de crise économique régionale et/ou mondiale. On observe trois périodes de rupture significative :

- a) Au début de la période 2000, l'économie nationale subit encore les effets de l'hyperinflation de la décennie précédente. Les agents privés n'ont pas encore recouvré la confiance dans les institutions financières (bancaires) ;
- b) La crise de subprimes qui a affecté la quasi-totalité des économies mondiales depuis 2008 jusque vers la fin du premier semestre de l'année 2010. L'effondrement de la Deutsche Banc et de la Goldman Sachs a eu des répercussions non seulement aux USA mais aussi dans toutes les économies où se développait le marché financier avec le processus de titrisation. Le secteur financier mondial s'est vu affecté ;

- c) La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 survenue vers le dernier trimestre de l'année 2019 en Chine et qui s'est répandue partout dans le monde l'année suivante a obligé les autorités des Etats du monde à mettre en place des mesures restrictives.

III. DESCRIPTION ET ANALYSE DES CANAUX DE TRANSMISSION DE LA POLITIQUE MONETAIRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

III.1. Procédure de travail

Il est question d'établir une relation entre le canal du taux directeur (variable endogène) et les autres canaux de transmission de la politique monétaire (variables exogènes) à savoir : Les canaux de la masse monétaire, du taux de change et de crédit.

- Variable endogène : Taux directeur
- Variable exogène : les canaux de la masse monétaire, du taux de change et de crédit.
 - a) Le canal du taux directeur par la masse monétaire

Les deux caractères étudiés sont l'évolution du taux directeur et le taux de la masse monétaire.

TABLEAU N° 01 : Evolution en pourcentage des taux directeurs et de la masse monétaire

<i>Années</i>	<i>Taux directeurs (Y)</i>	<i>Taux de la masse monétaire (Y)</i>
2007	22,52	50,83
2008	40,03	55,71
2009	70,01	50,42
2010	22,04	30,81
2011	20,02	22,90
2012	4	21,51
2013	2,02	3,44
2014	2,01	72,65
2015	2,03	16,89
2016	2,02	20,32
2017	20	22,5
2018	14	27
2019	9	22,4
2020	18	25,4
2021	8,5	33
Total	256,2	475,78

Source : Elaborer sur base des tableaux n°01 et n°05.

Le taux directeur moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum X_i = \frac{256,2}{15} = 17,08$$

Le taux de la masse monétaire moyen sur cette période de 15 années est :

$$Y = \frac{1}{N} \sum Y_i = \frac{475,78}{15} = 31,7$$

Covariance

La dépendance entre les deux variables⁴, taux directeur (X) et le taux de la masse monétaire (Y).

TABLEAU N°02 : Dépendance entre les taux directeurs et taux de la masse monétaire

<i>ANNEES</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	$\bar{X} - X$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$
2007	22,52	50,83	5,44	0,67	3,6448
2008	40,03	55,71	22,95	0,59	13,5405
2009	70,01	50,42	52,93	-2,72	-143,9696
2010	22,04	30,81	4,96	1,49	7,3904
2011	20,02	22,90	2,94	1,3	3,822
2012	4	21,51	-13,08	1,49	-19,4892
2013	2,02	3,44	-15,06	2,9	-43,674
2014	2,01	72,65	-15,07	3,91	-58,9237
2015	2,03	16,89	-15,05	1,27	-19,1135
2016	2,02	20,32	-15,06	-3,22	48,4932
2017	20	22,5	2,92	-1,93	-5,6356
2018	14	27	-3,08	0,17	-0,5236
2019	9	22,4	-8,08	-1,23	9,9384
2020	18	25,4	0,92	-3,93	-3,6164
2021	8,5	33	-8,58	-0,73	6,2634
Total	256,2	475,78			-201,8529

Source : Elaborer sur base des tableaux n°01 et n°04.

⁴ Misset Rocherolle L., Garmiriam, C. et Valland, F (2020). Mathématiques économiques, ES : enseignement obligatoire et de spécialité. Paris, Hachette Education et formation universitaire.

$$COV (X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$$

$$COV (X, Y) = -\frac{201,8529}{15} = -13,45686$$

Droit de régression de Y en X

$$Y = a (X - \bar{X}) + \bar{Y}; \quad a = \frac{COV X, Y}{V (X)}$$

$$V(x) = 308,47929$$

$$a = \frac{COV (X, Y)}{V (X)} = \frac{-13,45686}{308,47929} = -0,0436$$

$$G (\bar{X}, \bar{Y}) = G (17,08 ; 31,7)$$

$$Y = -0,0436 - X - 17,08) + 31,7$$

$$Y = -0,0436 x + 32,445$$

Pour une augmentation de 1% de taux directeur, on constate une diminution de 0,04% du taux de la masse monétaire.

b) Le canal du taux directeur par le taux de change

Les deux caractères étudiés sont l'évolution du taux directeur et l'évolution du taux de change.

TABLEAU N°03 : Evolution en pourcentage des taux directeurs et de changes

<i>Année</i>	<i>Taux directeur (X)</i>	<i>Taux de change (Y)</i>
2007	22,52	19,4
2008	40,03	17,8
2009	70,01	12,4
2010	22,04	11
2011	20,02	10,9
2012	4	10,9
2013	2,02	10,8
2014	2,01	10,8
2015	2,03	10,8
2016	7,02	8,2
2017	20	6,3
2018	14	6,1
2019	9	5,9
2020	18,5	5,1
2021	8,5	4,9
Total	256,2	151,3

Source : élaborer sur base des tableaux n°01 et n°02.

Le taux de change moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum Xi = \frac{151,3}{15} = 10,08$$

- Le taux directeur moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum Yi = \frac{256,2}{15} = 17,08$$

Covariance

Afin d'étudier la dépendance entre les deux variables taux de change (X) et le taux directeur (Y) d'une série double, on utilise la covariance de ces deux variables.

Par définition, la covariance de la série double (X, Y) représentée par n points et le nombre donnée par :

$$COV(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Xi - \bar{X})(Yi - \bar{Y})$$

$Xi - \bar{X}$ mesure l'écart de chaque valeur Xi à la moyenne \bar{X} .

$Yi - \bar{Y}$ mesure l'écart de Yi à Y^5 .

TABLEAU N°04 : Dépendance entre les taux directeurs et taux de change

<i>ANNEES</i>	<i>Taux de directeur (X)</i>	<i>Taux change (Y)</i>	$Xi - \bar{X}$	$Yi - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$
2007	19,4	10,03	9,32	5,44	50,7008
2008	17,8	28,2	7,72	22,95	177,174
2009	12,4	53,01	2,32	52,93	122,7976

⁵ Quellet, E., (2020) « Guide d'économétrie appliqué pour stata 8 », université de Montréal, Canada.

2010	11	9,82	0,92	4,96	4,5632
2011	10,9	15,43	0,82	2,94	2,4108
2012	10,9	5,74	0,82	-13,08	-10,7256
2013	10,8	1,9	0,72	-15,06	-10,8432
2014	10,8	1,3	0,72	-15,07	-10,8504
2015	10,8	1,6	0,72	-15,05	-10,896
2016	8,2	25	-1,88	-15,06	28,3128
2017	6,3	54,71	-3,78	2,92	-11,0376
2018	6,1	7,23	-3,98	-3,08	12,2584
2019	5,9	4,59	-4,18	-8,08	33,7744
2020	5,1	15,76	-4,98	0,92	-4,5816
2021	4,9	6	-5,18	-8,58	-44,4444
Total	151,3	234,14	-	-	328,6132

Source : élaborer sur base des tableaux n°01 et n°02.

$$COV(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

$$COV(X, Y) = \frac{328,6132}{15} = 21,90$$

$$COV(X, Y) = 21,90$$

Droite de régression de Y en X

La droite de régression de Y en X par moindres carrés est la seule droite d'équation $Y = ax + b$ qui rend minimale la somme des résidus :

$$S = \sum_i (Y_i - aX_i - b)^2$$

Son coefficient directeur est :

$$a = \frac{COV(X,Y)}{V(X)}$$

Elle passe par le point moyen $G(\bar{X}, \bar{Y})$ son équation réduite s'écrit donc :

$$Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}$$

$V(x)$ = La variance de X

$V(x)$ est non nulle, car la série (X_i) n'est pas constante⁶, comme $V(x) > 0$. Le signe de a est celui de la covariance de X et Y .

$$V(X) = \frac{1}{N} \sum X_i^2 - (\bar{X})^2$$

$$\sum X_i^2 = 1784,47$$

$$V(X) = \frac{1}{N} \sum X_i^2 - (\bar{X})^2$$

$$V(X) = \frac{1784,47}{15} - (10,08)$$

$$V(X) = 17,358$$

$$a = \frac{COV(X,Y)}{V(X)} = \frac{21,90}{17,358} = 1,261$$

L'équation réduite est : $Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}$

$$G(\bar{X}, \bar{Y}) \Rightarrow G(10,08; 17,08)$$

$$Y = 1,261(X - 10,08) + 17,08$$

⁶ Bourbonnais, R., (2020), « Econométrie », 3^{ème} Edition Dunod, Paris

$$Y = 1,261 X + 4,362$$

La droite de régression de y en X est : $Y = 1,261X + 4,362$

Pour une augmentation de 1% de taux de change ; on constate une augmentation de taux directeur de 1,2%.

c) Le canal du taux directeur par le taux de crédit

Les deux caractères étudiés sont l'évolution du taux directeur et le taux de crédit.

TABLEAU N°05 : Evolution en pourcentage des taux directeurs et de crédits

Année	Taux directeur (X)	Taux de crédit (Y)
2007	22,52	24,7
2008	40,03	44,4
2009	70,01	69
2010	22,04	44,69
2011	20,02	40,61
2012	4	22,51
2013	2,02	14,8
2014	2,01	14,0
2015	2,03	20
2016	2,02	19
2017	20	21,47
2018	14	26,74
2019	9	26,89
2020	18	23,69

2021	8,5	23,1
Total	256,2	435,6

Source : élaborer sur base des tableaux n°01 et n°03.

Le taux directeur moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum X_i = \frac{256,2}{15} = 17,08$$

Le taux de crédit moyen sur cette période de 15 années est :

$$Y = \frac{1}{N} \sum Y_i = \frac{435,6}{15} = 29,04$$

Covariance

La dépendance entre les deux variables. Taux directeur (X) et le taux de crédit (Y).

TABLEAU N°06 : Dépendance entre les taux directeurs et de crédits

<i>ANNEES</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>X - X̄</i>	<i>Y - Ȳ</i>	<i>(X - X̄)(Y - Ȳ)</i>
2007	22,52	24,7	5,44	-5,57	-30,3008
2008	40,03	44,4	22,95	12,4	284,58
2009	70,01	69	52,93	37,41	1980,1113
2010	22,04	44,69	4,96	-5,78	-28,6688
2011	20,02	40,61	2,94	-0,17	-0,4998
2012	4	22,51	-13,08	-9,86	128,9688
2013	2,02	14,8	-15,06	-13,7	206,322
2014	2,01	14,0	-15,07	-14,3	215,501
2015	2,03	20	-15,05	-14	210,7

2016	2,02	19	-15,06	9,4	141,564
2017	20	21,47	2,92	39,11	114,2012
2018	14	26,74	-3,08	4,15	-12,782
2019	9	26,89	-8,08	-11,01	88,9608
2020	18	23,69	0,92	0,16	0,1472
2021	8,5	23,1	-8,58	-9,6	82,368
Total	256,2	435,6			3381,1768

Source : élaborer sur base des tableaux n°01 et n°03.

Droite de régression de Y en X

$$Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}; a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)}$$

$$G(\bar{X}, \bar{Y}) \Rightarrow G(17,08 ; 15,60)$$

$$\sum X_i^2 = 9003,0852$$

$$COV(X, Y) = \frac{1}{N} \sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

$$COV(X, Y) = \frac{3381,1768}{15} = 225,4115$$

$$V(X) = \frac{1}{N} \sum X_i^2 - (\bar{X})^2$$

$$V(X) = \frac{9003,0852}{15} - (17,08)^2 = 600,20568 - 291,17264$$

$$V(X) = 308,47929$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)} = \frac{225,4115}{308,47929} = 0,7307$$

$$Y = 0,7307 (X - 17,08) + 15,60$$

$$Y = 0,7307x + 3,119$$

Pour une augmentation de 1% de taux directeur, on constate une augmentation de 0,73% de taux de crédit.

IV. LA PRESENTATION DES RESULTATS

1. Pour une augmentation de 1% de taux directeur, on constate une diminution de 0,04% du taux de la masse monétaire.
2. Pour une augmentation de 1% de taux de change ; on constate une augmentation de taux directeur de 1,2%.
3. Pour une augmentation de 1% de taux directeur, on constate une augmentation de 0,73% de taux de crédit.

V. LES BASES DE REMEDIATIONS

La politique monétaire en République démocratique du Congo, s'avère impérieuse à reformer ou à adapter en tenant compte de l'environnement économique tant national qu'international.

Les bases de remédiations principales qui suivent sont nécessaire à livrer pour améliorer la conduite de la politique à court, moyen et long terme :

1°- l'autorité monétaire doit se proposer un autre objectif prudentiel en plus de la stabilité du niveau général des prix moyens des biens et services. Autrement dit, la politique monétaire menée par la banque centrale en République démocratique du Congo doit se donner des objectifs finaux tels que la stabilité des prix et la stabilité financière. Les raisons sont nettement établies sur les effets de la crise financière internationale récente. Malgré l'inflation américaine à un chiffre enregistrée en 2008, la crise financière n'a pas attendu pour se déclencher. Depuis cet événement, les nouvelles économies Keynésienne (NEK) et classique (NEC) se sont rendus compte de la pertinence des couples politique monétaire -politique macro-prudentielle ;

2°- il convient de maintenir le cadre du ciblage monétaire en renforçant les mesures de la de-dollarisation de l'économie nationale dans le souci notamment de réduire les coûts de transaction de la monnaie locale par rapport à la devise étrangère (le dollar américain) et d'améliorer l'efficacité des canaux de transmission de la politique monétaire ;

3°- pour plus d'efficacité de la politique monétaire, la banque centrale en République Démocratique du Congo, doit élaborer un cadre de pilotage à moyen terme, lequel permettra de surveiller l'évolution de la situation monétaire et prendra des mesures d'ajustement monétaire. Le cas échéant ayant mesuré la nature des chocs sur la liquidité et d'autres chocs conjoncturels et adopter par la suite un cadre de ciblage de l'inflation ;

4°- la réalisation d'une inflation compatible à la croissance économique dans l'optique de rester dans la programmation monétaire ;

5°- l'émission des titres publics par l'Etat. En effet, cela lui permettra de recourir, de réaliser ses dépenses sans songer recourir au financement monétaire de son déficit. Par ailleurs, la banque centrale en République Démocratique du Congo pourra améliorer sa gestion de liquidité au moyen des opérations d'Open Market.

CONCLUSION

La conduite de la politique monétaire a été profondément transformée dans la crise économie et financière qui a démarré de 2007 et 2008 du fait de l'apparition de divers dysfonctionnements des canaux de transmission de la politique monétaire et du financement de l'économie (Artus et Kramer, 2021).

Ainsi, avec les transformations qui ont touché la sphère financière, les canaux de transmission sont devenus plus incertains et plus complexes (Blanchard et Cohen, 2020).

Cette complexité est due à l'effet de l'utilisation progressive des produits dérivés, le développement rapide des marchés financiers qui ont mis en exergue d'autres canaux de transmission que le canal traditionnel de taux d'intérêt et enfin à l'essor de la globalisation et l'intégration financière internationale qui est traduit par une indépendance des taux d'intérêt mondiaux et une sensibilité croissante des économies au canal de taux de change (Dumas, 2020).

Le cadre théorique que nous retenons est la nouvelle économie Keynésienne « NEK » (Akerlof, Hicks Mankun, Samuel Son, Stiglitz), qui présente l'avantage de traiter des rigidités des prix (Akerlof, Mankaw) et des frictions financières (Bernanke, Blinder, Stiglitz).

De plus, ce cadre confère un rôle explicité des autorités monétaires dans la stabilisation aussi de la sphère réelle (inflation) que la sphère financière (stabilité financière), (Aglietta, Mishkin et Svensson).

Cette étude avait pour objectif principal de décrire et analyser les principaux canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo et d'étudier l'évolution des agrégats de chacun d'entre eux. Nous avons d'abord présenté d'une manière sommaire le contexte économique et monétaire de la République Démocratique du Congo, nous champ d'investigation ; puis nous avons passé en revue des principaux canaux que nous avons à savoir : le canal du taux d'intérêt, le canal du crédit bancaire, le canal du taux de change et le canal de la masse monétaire. Il en ressort que les canaux du taux d'intérêt et de la masse monétaire sont les deux canaux sur lesquels la banque centrale peut agir directement alors que les autres suivent l'évolution des premiers. Ainsi, le canal du taux d'intérêt et le canal du crédit peuvent perdre de leur efficacité si les bons du trésor et les obligations se révèlent être les substituts imparfaits à

l'encaisse monétaire. Car alors la baisse du taux d'intérêt n'aurait pas d'impact direct sur le comportement des agents privés (Baissac, 2021).

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

I.BIBLIOGRAPHIE THEORIQUE

Berg Eliot (2015), « Monetary Policy Implications of Greater Fiscal Discipline », *Proceeding Review*, pp. 151-170.

Bergan Stewart (2021), « La mise en œuvre de la politique monétaire : une action privilégiée du taux d'intérêt », *Alternatives économiques*, P.77.

Bernanke B. S. (1993), « Credit in the Macroeconomy », *Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review*, 18(1), 50-70.

Bernanke Ben Shalom, Blinder Alan S. (1988), « Credit, Money, and Aggregate Demand », *The American Economic Review*, vol. 78, n° 2, pp. 435-439.

Bernanke Ben Shalom, Gertler Mark (1995), « Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy transmission », *The Journal of Economic Perspectives*, vol. 9, n° 4, pp. 27-48.

Bernanke, B. S. et Blinder, A. S. (1992), « The Federal Funds rate and the channels of monetary transmission », *American Economic Review*, 82(4), 901-921.

Blanchard, Olivier et Galí, Jordi (2007), « Real Wage Rigidities and the New Keynesian Model », *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 39, n° 1, pp. 35-65. [doi:10.1111/j.1538-4616.2007.00015.x](https://doi.org/10.1111/j.1538-4616.2007.00015.x).

Chatterjee Satyajit (2021), « The role of the interest rate in the monetary policy transmission mechanisms », *American Economic Review*, pp. 25-75.

Crowe Christopher et Meade Ellen (2007), « The Evolution of Central Bank Governance around the World », *Journal of Economic Perspectives*, vol. 21, n° 4, pp. 69-90.

De Boissieu, C. (2002) « Les mécanismes de transmission de la politique monétaire dans une union économique et monétaire », Symposium du quarantième anniversaire de la BCEAO.

Dell'Arriccia Giovanni *et al.* (2020), « The fundamental principles of financial regulation », International Center for Monetary and Banking Studies Center for Economic Policy Research.

Dramani, L., Diack Ly, B. et Ndiaye Diouf (2007), *Transmission de la politique monétaire au secteur réel au Sénégal*, Agence nationale de la statistique et de la démographie (Sénégal).

Drumetz Françoise, Pfister Christian, Sahuc Jean-Guillaume (2015), *Politique monétaire*, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur.

Eggertsson Gauti B. (2021), « Medium-Term Money Neutrality and the Effective Lower Bound », *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 52, n° 52, pp. 561-600.

Goux Jean-François (1996), « Le canal étroit du crédit en France : essai de vérification macro-économique 1970-1994 », *Revue d'économie politique*, vol. 106, n° 4, pp. 655-683.

Kierzenkowski, R. (2004), *Le canal étroit du crédit et la transmission de la politique monétaire: analyse théorique et application au cas de la Pologne*, thèse, Grenoble, ANRT.

Nelson Richard (2020), « Credit channel effects in the monetary transmission mechanism », *Bank of England Quarterly Bulletin*, Winter, pp. 442-448.

II.BIBLIOGRAPHIE EMPIRIQUE

Banque mondiale. (2021). *Base des données API_COD_DS2_fr*. Banque mondiale.

Barran, F., & Virginie, C. M. (1995). Transmission de la politique monétaire et crédit bancaire. Une application à trois pays de l'OCDE. *Revue économique*, 46(2), 393-413.

BCC. (2009). *Rapport annuel 2008*. Kinshasa: BCC.

BCC. (2017). *Rapport annuel*. Kinshasa: BCC.

BCC. (2020). *Rapport Annuel 2019*. Kinshasa: BCC.

BCC. (2021). *rapport annuel 2020*. Kinshasa: BCC.

BCC. (2022). *Bulletin d'informations statistiques Décembre 2021*. Kinshasa: BCC.

BCC. (2022). *Bulletin d'informations statistiques janvier 2022*. Kinshasa: BCC.

BCC. (2022). *Bulletin mensuel d'informations statistiques Décembre 2022*. Kinshasa: BCC.

BCC. (2022). *Bulletin mensuel d'informations statistiques novembre 2022*. Kinshasa: BCC.

Gastonfils, L. L. (2010). *Analyse de la pertinence des canaux de transmission de la politique monétaire à la lumière de l'évolution récente de l'économie mondiale*. Paris.

Herderschee, J., & K-A. and Mukoko, S. (2012). Synthèse, Contexte historique et Macroéconomie. Dans J. Herderschee, S. D. K-A. and Mukoko, & T. and Tshimenga, *Résilience d'un Géant Africain : Accélérer la croissance et promouvoir l'Emploi en République Démocratique du Congo Volume I* (pp. 1-92). Kinshasa: Médiaspaul.

Kabuya Kalala, D. (2021). *Dynamique de la stabilité des prix en République Démocratique du Congo*. Kinshasa:s.n.

Marone, M. (2010). *Système financiers et canaux de transmission de la politique monétaire*. *Economies et finances*.

Parlement européen. (2011). *transmission de la politique monétaire dans la zone euro*. document de travail, Parlement Européen, Paris.

Ulloa, A., Scheuermaier, M., & Baissac, C. (2020). Synthèse historique et macroéconomie. Dans J. Herderschee, S. D. Mukoko, & T. Tshimenga, *Résilience d'un Géant Africain: Accélérer la croissance et promouvoir l'Emploi en République Démocratique du Congo* (Vol. 1, pp. 171-226). Kinshasa: Médiaspaul.

LES ANNEXES

PRESENTATION DES DONNEES

TABLEAU N°1 : EVOLUTION DU TAUX DIRECTEUR EXPRIME EN % DE 2007 A 2021/RDC

<i>ANNEES</i>	<i>TAUX DIRECTEUR</i>
2007	22,52
2008	40,03
2009	70,01
2010	22,04
2011	20,02
2012	4,00
2013	2,02
2014	2,01
2015	2,03
2016	7,02
2017	20
2018	14,00
2019	9,00
2020	18,50
2021	8,50

Source : Rapport annuel de la BCC de 2007 à 2021.

TABLEAU N°2 : EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE EXPRIME EN POURCENTAGE (%) DE 2007 A 2021

Année	Taux de change	Taux de change exprimé en % par rapport au dollar américain
2007	516,68	19,4
2008	561,12	17,8
2009	806,45	12,4
2010	905,9	11
2011	919,4	10,9
2012	919,4	10,9
2013	925,4	10,8
2014	924,5	10,8
2015	927,3	10,8
2016	1215,35	8,2
2017	1592,8	6,3
2018	1636,9	6,1
2019	1679,9	5,9
2020	1971,8	5,1
2021	2041,6	4,9

Source : Rapport annuel de la BCC de 2007 à 2021.

TABLEAU N°3 : Evolution du canal de crédit (taux d'intérêt débiteur fixé par les banques commerciales, plafonné par la banque centrale du Congo (BCC) en pourcentage de 2007 à 2021

<i>ANNEES</i>	<i>VALEUR EN POURCENTAGE</i>
2007	24,7%
2008	44,4%
2009	69%
2010	44,69%
2011	40,61%
2012	22,51%
2013	14,8%
2014	14,0%
2015	20%
2016	19,0%
2017	21,47%
2018	26,74%
2019	26,89%
2020	23,69%
2021	23,1%

Source : Rapport annuel de la BCC de 2007 à 2021.

TABLEAU N°4 : L'évolution de la masse monétaire au sens large exprimé en variation du pourcentage de 2007 à 2021

<i>ANNEES</i>	<i>TAUX DE CHANGE</i>	<i>VARIATION EN %</i>
2007	658 834 000,00	50,83%
2008	1 041 377 000,00	55,71%
2009	1 543 536 000,00	50,42%
2010	2 009 609 700,00	30,81%
2011	2 443 614 000,00	22,90%
2012	2 952 900 100,00	21,51%
2013	3 493 216 000,00	3,44%
2014	3 965 647 000,00	72,65%
2015	4 693 000 000,00	-16,89%
2016	4 364 800 000,00	20,32%
2017	1 984 100 000,00	22,5%
2018	2 483 200 000,00	27,0%
2019	3 039 700 000,00	22,4%
2020	3 810 600 000,00	25,4%
2021	4 931 364 000,00	33%

Source : Rapport annuel de la BCC de 2007 à 2021.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	1
I. REVUE DE LA LITTÉRATURE	4
I.1. La typologie des canaux de transmission de la politique monétaire avant la crise financière.....	4
I.1.1 Le canal du taux d'intérêt :	4
I.1.2. Le canal de la masse monétaire :	7
I.1.3. Le canal de crédit :.....	9
I.1.4. Le canal du taux de change :.....	12
I.1.5. Le canal du prix des actifs financiers ou canal du marché financier :	13
I.2. La typologie des canaux de transmission de la politique monétaire après la crise	15
I.2.1. Le canal du crédit bancaire (Les évolutions de l'intermédiation financière):.....	15
I.2.2. Le canal des anticipations ou de l'information (appelé aussi canal du signal) :.....	16
I.2.3. Le canal du patrimoine (la transmission des chocs financiers) :	17
I.2.4. Le canal du bilan :.....	18
I.2.5. Le canal de la prise de risque.....	19
I.3. La typologie des canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo.....	20
I.3.1. Présentation des canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo	20
I.3.2. Description des canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo	24
II. CONTEXTE DU CADRE EMPIRIQUE	28
II.1. EVOLUTION DES CANAUX DE TRANSMISSION DE LA POLITIQUE MONETAIRE EN REPUBLICQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO	30
II.1.1. L'évolution du canal de taux d'intérêt.....	30
II.1.2. Evolution du canal de la masse monétaire	32
II.1.3. Evolution du canal de taux de change	35
II.1.4. Evolution du canal de crédit.....	37
III. DESCRIPTION ET ANALYSE DES CANAUX DE TRANSMISSION DE LA POLITIQUE MONETAIRE EN REPUBLICQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO	41
III.1. Procédure de travail.....	41
IV. LA PRESENTATION DES RESULTATS	54

V. LES BASES DE REMEDIATIONS.....	55
CONCLUSION.....	56
BIBLIOGRAPHIE GENERALE.....	58
LES ANNEXES.....	61